

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA
KATEDRA TECHNOLOGIÍ, MATERIÁLOV A POČÍTAČOVEJ PODPORY
VÝROBY

Analýza mechanických vlastností bio(nano)kompozitov
Diplomová práca

2025

Bc. Alexandra Baranová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA
KATEDRA TECHNOLOGIÍ, MATERIÁLOV A POČÍTAČOVEJ PODPORY
VÝROBY

Analýza mechanických vlastností bio(nano)kompozitov
Diplomová práca

Študijný program: Strojárske technológie
Študijný odbor: Strojárstvo
Školiace pracovisko: Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Školiteľ: doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.

2025 Košice

Bc. Alexandra Baranová

Abstrakt

Diplomová práca sa zameriava na analýzu mechanických vlastností bio(nano)kompozitov na báze biodegradovateľného polyméru polybutylénsukcinátu (PBS) a jeho kompozitu s uhlíkovými nanorúrkami (CNT). Teoretická časť poskytuje prehľad o biodegradovateľných polyméroch, najpoužívanejších bioplastoch a ich využití v rôznych odvetviach priemyslu. Experimentálna časť je zameraná na meranie tvrdosti a pevnosti v ťahu vzoriek z čistého PBS a PBS/CNT_0,5 pomocou štandardizovaných skúšobných metód. Súčasťou analýzy sú aj pozorovania štruktúry materiálu pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM).

Klíúčové slová

biodegradovateľné polyméry, PBS, CNT, mechanické vlastnosti

Abstract

The diploma thesis focuses on the analysis of the mechanical properties of bio(nano)composites based on the biodegradable polymer polybutylene succinate (PBS) and its composite with carbon nanotubes (CNT). The theoretical part provides an overview of biodegradable polymers, the most commonly used bioplastics, and their applications across various industrial sectors. The experimental part is focused on measuring the hardness and tensile strength of samples made from pure PBS and PBS/CNT_0.5 using standardized testing methods. The analysis also includes observations of the material's structure using scanning electron microscopy (SEM).

Key words

biodegradable polymers, PBS, CNT, mechanical properties

72511

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
STROJNÍCKA FAKULTA
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby

ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študijný odbor: **Strojárstvo**
Študijný program: **Strojárske technológie**

Názov práce:

Analyza mechanických vlastností bio(nano)kompozitov
Analysis of mechanical properties of bio(nano)composites

Študent: **Bc. Alexandra Baranová**
Školiteľ: **doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.**
Školiace pracovisko: **Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby**
Konzultant práce:
Pracovisko konzultanta:

Pokyny na vypracovanie diplomovej práce:

1. Urobiť prehľad súčasného stavu riešenej problematiky
2. Popísať vlastnosti najpoužívanejších biokompozitov
3. Experimentálne overiť vybrané mechanické vlastnosti bio(nano)kompozitov
4. Spracovať výsledky z meraní a vypracovať záver

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský
Termín pre odovzdanie práce: 09.05.2025
Dátum zadania diplomovej práce: 31.10.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Živčák".

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc., MPH
dekan fakulty

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že som celú diplomovú prácu vypracovala samostatne s použitím uvedenej odbornej literatúry.

Košice, 29. apríla 2025

.....

vlastnoručný podpis

PodĎakovanie

Moje poĎakovanie patrĭ mojej ťkoliteĭke pani doc. Ing. Ľudmile Dulebovej, PhD, za poskytnutie materiĕlov k tvorbe mojej diplomovej prĕce, za jej cennĕ rady, ktorĕ mi poskytla poĎas pĭsania mojej prĕce a starostlivosť, ktorĕ mi venovala poĎas celĕho ťtĕdia na Technickej univerzite v Koťiciach.

Obsah

Zoznam obrázkov	9
Zoznam tabuliek	11
Zoznam symbolov a skratiek	12
Úvod	13
1. Biokompozity a biodegradovateľné plasty.....	14
1.1. Biodegradovateľné plasty	16
2. Prehľad najpoužívanejších bioplastov.....	19
2.1. Polylaktid acid - PLA.....	19
2.2. Alifatický polyester, polyhydroxyalkanoát – PHA.....	23
2.3. Polycaprolaktón - PCL	24
2.4. Použitie bioplastov v rôznych oblastiach priemyslu	26
2.4.1. Potravinársky priemysel.....	27
2.4.2. Poľnohospodársky priemysel.....	28
2.4.3. Bioplasty v medicíne	29
3. Experimentálne skúmanie vybraných mechanických vlastností bio(nano)kompozitu	31
3.1. Materiál na experiment - PBS	31
3.2. Skúšobné metódy	37
3.2.1. Meranie tvrdosti – metóda Shore.....	37
3.2.2. Skúška jednoosovým ťahom	38
3.3 Príprava vzorky pre testovanie.....	41
3.3. Tvrdosť podľa Shora.....	41
3.4. Skúška jednoosovým ťahom	42
3.5. Vyhodnotenie nameraných výsledkov.....	44
3.5.1. Výsledky meraní tvrdosti metódou Shore	44
3.5.2. Výsledky meraní skúškou jednoosovým ťahom.....	46
3.5.3. SEM štúdie štruktúry materiálu a stupňa homogenizácie polyméru.....	50
Záver.....	53

Zoznam použitej literatúry	54
Prílohy	59

Zoznam obrázkov

Obr. 1 Globálna výrobná kapacita bioplastov v roku 2022 [14].....	15
Obr. 2 Produkcia rôznych typov bioplastov [15].....	16
Obr. 3 Klasifikácia biodegradovateľných polymérov [16]	16
Obr. 4 Typy bioplastov, biodegradovateľné aj nebiodegradovateľné [20]	17
Obr. 5 Syntéza PLA [16].....	19
Obr. 6 Schéma syntézy PLA [24].....	19
Obr. 7 Veľkosť svetového trhu s PLA podľa použitia [28]	20
Obr. 8 Všeobecná štruktúra PHA [16]	23
Obr. 9 Syntéza a štruktúra PCL [16]	25
Obr. 10 Široké použitie PLA v rôznych oblastiach priemyslu [45].....	26
Obr. 11 Požiadavky a vlastnosti potravinárskeho obalu z bioplastu [49]	28
Obr. 12 Využitie PHA v poľnohospodárstve v podobe mulčovacej fólie [49]	29
Obr. 13 Aplikácie bioplastov v medicínskom priemysle [57]	30
Obr. 14 Syntéza a štruktúra PBS [16]	31
Obr. 15 Použitie PBS v rôznych priemyselných odvetviach [28]	34
Obr. 16 Materiál BioPBS™ FZ91PM použitý na experimenty.....	36
Obr. 17 Materiál CNT na experimenty	37
Obr. 18 Tvrdomer Shore s popisom častí [59]	37
Obr. 19 Geometria indentorov tvrdomerov Shore [60].....	38
Obr. 20 Tvar skúšobného telesa typu 1 na skúšku ťahom [60].....	39
Obr. 21 Tvar skúšobného telesa typu 2 na skúšku ťahom [60].....	39
Obr. 22 Typické krivky napätia a deformácie pre plasty [60].....	40
Obr. 23 Bio(nano)kompozit PBS/CNT_0,5.....	41
Obr. 24 Vzorky na testovanie tvrdosti.....	41
Obr. 25 Meranie tvrdosti kompozitu podľa Shore A (a) a Shore D (b).....	42
Obr. 26 Stroj na statickú skúšku napätosti TIRAtest 2300	43
Obr. 27 Vzorka na skúšku pevnosti v ťahu, deformácie a modulu pružnosti v ťahu	43
Obr. 28 Porovnanie priemerných hodnôt tvrdosti Shore A materiálov PBS a PBS/CNT_0,5.....	45
Obr. 29 Porovnanie priemerných hodnôt tvrdosti Shore D materiálov PBS a PBS/CNT_0,5.....	45
Obr. 30 Porovnanie priemerných hodnôt maximálneho napätia materiálov PBS a PBS/CNT_0,5..	47
Obr. 31 Porovnanie priemerných hodnôt deformácie pri maximálnom namáhaní materiálov PBS a PBS/CNT_0,5.....	47
Obr. 32 Porovnanie priemerných hodnôt napätia pri pretrhnutí materiálov PBS a PBS/CNT_0,5..	48

Obr. 33 Porovnanie priemerných hodnôt deformácie pri pretrhnutí materiálov PBS a PBS/CNT_0,5	48
. Obr. 34 Porovnanie priemerných hodnôt modulu pružnosti v ťahu materiálov PBS a PBS/CNT_0,5	49
Obr. 35 Skenovací elektrónový mikroskop Hitachi SU8010	50
Obr. 36 SEM snímky PBS	51
Obr. 37 SEM snímky CNT	51
Obr. 38 SEM snímky PBS/CNT_0,5	52

Zoznam tabuliek

Tab. 1 Všeobecné vlastnosti biodegradovateľných plastov [2].....	18
Tab. 2 Mechanické a tepelné vlastnosti polymérov na báze PLA [31]	21
Tab. 3 Vplyv CaCO ₃ na vlastnosti kompozitných materiálov z PLA [32]	21
Tab. 4 Vplyv D-izoméru na morfológiu a vlastnosti PLA [33]	22
Tab. 5 Vlastnosti PCL s rôznou molekulovou hmotnosťou [40]	25
Tab. 6 Vlastnosti bežných druhov alifatických polyesterov [43]	33
Tab. 7 Vlastnosti priemyselných viacstenných uhlíkových nanorúrok (CNT).....	36
Tab. 8 Rozmery skúšobných telies typu 1 na skúšku ťahom [60]	39
Tab. 9 Namerané hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D pre materiál PBS	44
Tab. 10 Namerané hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D pre materiál PBS/CNT_0,5.....	44
Tab. 11 Priemerné hodnoty skúšky Shore A a Shore D materiálov PBS a PBS/CNT_0,5.....	44
Tab. 12 Namerané hodnoty z ťahovej skúšky pre materiál PBS	46
Tab. 13 Namerané hodnoty z ťahovej skúšky pre materiál PBS/CNT_0,5	46
Tab. 14 Priemerné hodnoty z ťahovej skúšky materiálov PBS a PBS/CNT_0,5	47

Zoznam symbolov a skratiek

PHA	alifatický polyester, polyhydroxyalkanoát
PLA	kyselina polymliečna (polylaktid)
PBS	polybutylén sukcinát
PCL	polycaprolaktón
PBAT	alifaticko-aromatický polyester, polybutylén adipát-tereftalát
PHB	polyhydroxybutyrát
PBSA	polybutylén succinát
PET	polyetyléntereftalát
PE	polyetylén
PP	polypropylén
CH ₄	metán
CO ₂	oxid uhličitéy
H ₂ O	voda
WVRT	rýchlosť prenosu vodnej pary cez materiál (g/m ² ·deň)
ORT	rýchlosť prenosu kyslíka cez materiál (cc/m ² ·deň)
RHA	deriváty polyhydroxyalkanoátov (PHA)
PEG	polyetylénglykol
LDPE	Low-Density Polyethylene – nízko hustotný polyetylén
HDPE	High-Density Polyethylene – vysoko hustotný polyetylén
°C	stupeň celzia
MPa	megapascal
GPa	gigapascal
CaCO ₃	uhličitan vápenatý

Úvod

V posledných desaťročiach svet čelí vážnym environmentálnym výzvam, ktoré súvisia so zvyšujúcim sa množstvom plastového odpadu a jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie. Tradičné polymérne materiály, získavané prevažne z fosílnych zdrojov, sa síce vyznačujú výbornými úžitkovými vlastnosťami a širokou dostupnosťou, avšak ich rozklad v prírode trvá často stovky rokov. To vedie k narastajúcemu znečisteniu pôdy, vodných tokov a ovzdušia. Aj preto je hľadanie alternatívnych riešení v oblasti materiálového inžinierstva čoraz naliehavejšie.

Jedným z perspektívnych smerov je vývoj a využívanie biodegradovateľných polymérov a ich kompozitov. Tieto materiály majú schopnosť sa po skončení svojej životnosti rozložiť na neškodné prírodné látky, ako sú voda, oxid uhličitý a biomasa, čím výrazne znižujú ekologickú záťaž. Polybutylénsukcinát (PBS) predstavuje významného zástupcu biodegradovateľných plastov, ktorý v sebe kombinuje priaznivé mechanické vlastnosti, dobrú spracovateľnosť a zároveň ekologickú prijateľnosť. Výroba PBS môže byť založená aj na obnoviteľných surovinách, čo ďalej zvyšuje jeho udržateľný charakter.

Napriek pozitívnym vlastnostiam PBS existuje stále priestor na zlepšovanie jeho mechanických parametrov, predovšetkým pevnosti, tuhosti a odolnosti voči deformácii. Jednou z efektívnych možností modifikácie polymérnych vlastností je vytváranie nano-kompozitov, kde sa do polymérnej matrice zabudovávajú nanočastice so špecifickými vlastnosťami. V tejto súvislosti sa uhlíkové nanorúrky (CNT) ukazujú ako mimoriadne vhodné plnivo vďaka ich výnimočným mechanickým, elektrickým a tepelným vlastnostiam. Už aj malé množstvo CNT môže významne ovplyvniť výsledné vlastnosti kompozitu.

Cieľom tejto diplomovej práce je preto analyzovať vplyv pridania uhlíkových nanorúrok do polybutylénsukcinátu na vybrané mechanické vlastnosti výsledného bio(nano)kompozitu. Experimentálna časť je zameraná na prípravu skúšobných telies, meranie tvrdosti metódou Shore A a Shore D a na skúšky pevnosti v ťahu. Výsledky budú porovnané medzi čistým PBS a kompozitom PBS/CNT_0,5, aby sa vyhodnotil potenciál zlepšenia mechanických vlastností pomocou nanotubulárneho plniva.

Význam tejto práce spočíva v príspevku k rozšíreniu poznatkov o možnostiach inovácií biodegradovateľných materiálov prostredníctvom nanotechnológie. Snahou je ukázať, že vhodná modifikácia prírodných polymérov môže nielen zlepšiť ich technické parametre, ale aj podporiť ich širšie nasadenie v oblastiach, kde sa kladie dôraz na ekologickú udržateľnosť, ako je obalový priemysel, medicína či poľnohospodárstvo.

1. Biokompozity a biodegradovateľné plasty

V súčasnosti patria polyméry a kompozity na báze polymérov medzi najpoužívanejšie materiály v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Výroba polymérnych produktov je charakteristická dostupnosťou surovín, nízkou energetickou náročnosťou, minimálnymi požiadavkami na pracovnú silu a jednoduchými technológiami. Polyméry sa však len zriedka opätovne používajú kvôli významným nevýhodám sekundárnych polymérnych surovín, medzi ktoré patrí nekompatibilita, vysoká úroveň kontaminácie, zhoršenie výkonových a spracovateľských vlastností po viacerých cykloch použitia a široká variabilita farieb [1, 2].

Rastúce energetické výzvy, rýchly rozvoj infraštruktúry a zvýšené environmentálne povedomie podnietili dopyt po udržateľných materiáloch. V tomto kontexte môžu polyméry na biologickej báze, získavané z obnoviteľných zdrojov rôznymi procesmi, pokryť významnú časť ročného dopytu po syntetických plastoch, najmä v Európe. Rozvoj udržateľných technológií na efektívne využitie materiálov na biologickej báze pri výrobe bioplastov a biomateriálov ponúka sľubnú cestu k rozvoju obnoviteľných zdrojov udržateľných produktov a biopalív, pričom zároveň rieši environmentálne otázky [3]. Nahradenie ropných produktov, biologicky rozložiteľnými plastmi môže znížiť riziká spojené s nebezpečnými chemikáliami a pomôcť zmierniť klimatické zmeny vďaka nižšej uhlíkovej stope [4].

Biodegradovateľné materiály slúžia ako alternatívy ku konvenčným plastom v spotrebnom tovare a medicínskych aplikáciách. Ich vysoké výrobné náklady však v súčasnosti obmedzujú ich celkový podiel na trhu. Jednou z hlavných výziev v hodnotovom reťazci biopolymérov je spracovanie v neskorších fázach výroby, ktoré si vyžaduje značné množstvo energie a vo veľkej miere sa spolieha na rozpúšťadlá a chemikálie získavané z ropy [3, 4].

Kľúčovou výhodou biodegradovateľných plastov je ich výrazne kratší čas rozkladu v porovnaní s konvenčnými polymérmi, ktorým môže trvať viac ako 100 rokov, kým sa úplne rozložia. V dôsledku toho výroba biologicky rozložiteľných plastov a rozsah produktov, ktoré ich obsahujú, rýchlo rastú [5]. Niekoľko biodegradovateľných plastov, ako napríklad alifatický polyester polyhydroxyalkanoát (PHA) [6], kyselina polymliečna (PLA) [7], polybutylénsukcinát (PBS) [8], polycaprolaktón (PCL) [9], alifatico-aromatický polyester polybutylénadipát-tereftalát (PBAT) [10] a škrob, vykazujú veľký potenciál na využitie v spotrebnom a obalovom priemysle.

Najdôležitejšou vlastnosťou biodegradovateľného plastu je jeho čas rozkladu, ktorý je výrazne kratší v porovnaní s konvenčnými polymérmi [11]. V roku 2022 globálna výrobná kapacita bioplastov vzrástla na 2,22 milióna ton, pričom podiel nebiologicky rozložiteľných a biologicky rozložiteľných polymérov bol 48,5 % a 52,2 % (obr. 1). Najväčšími výrobcami bioplastov sú Ázia (55

%), Európa (18 %) a Severná Amerika (10 %), pričom sa predpokladá, že ich výrobná kapacita do roku 2024 vzrastie o 43 %, 132 % a 26 % [11].

Podiel bioplastov v plastovom priemysle je však menej ako 1 %, čo je výrazne menej, než si vyžaduje dopyt na trhu s plastmi [12]. Veľký rozdiel medzi výrobou bioplastov a trhovým dopytom jasne poukazuje na zložitosť problému, a preto je potrebné podporovať recykláciu bioplastov na zníženie vplyvu polymérneho odpadu na životné prostredie [13]. Vládne rozhodnutia, ako napríklad zákazy používania jednorazových plastov, urýchlili využívanie bioplastov v krátkodobých aplikáciách [2].

Obr. 1 Globálna výrobná kapacita bioplastov v roku 2022 [14]

Výroba bioplastov (biodegradovateľných plastov) podľa typov v rokoch 2018 a 2023 je znázornená na obr. 2.

Obr. 2 Produkcia rôznych typov bioplastov [15]

1.1. Biodegradovateľné plasty

Biodegradovateľné polyméry môžu byť prírodné alebo syntetické a môžu pochádzať z obnoviteľných alebo neobnoviteľných zdrojov. Obr. 3 znázorňuje klasifikáciu biodegradovateľných polymérov. Medzi tieto biodegradovateľné polyméry patria najmä alifatické polyestery, ako napríklad PCL, PBS, PBSA a iné alifatické kopolyestery a alifatické-aromatické kopolyestery, ako napríklad PBAT [16].

Obr. 3 Klasifikácia biodegradovateľných polymérov [16]

Pojem „bioplast“ zahŕňa všetky plasty na biologickej báze a biologicky rozložiteľné plasty, či už pochádzajú z biologických zdrojov alebo z ropy. Bioplasty sa ďalej delia na biologicky odbúrateľné a neodbúrateľné typy. Medzi biologicky nerozložiteľné polyméry patria polyetyléntereftalát (PET), polyetylén (PE) a polypropylén (PP) na biologickej báze (obr. 4) [17].

Pojem „biologicky odbúrateľný“ opisuje schopnosť materiálu rozkladať sa na prírodné zložky, ako je oxid uhličitý, voda a biomasa, prostredníctvom činnosti mikroorganizmov [18]. Konkrétne sa biologicky rozložiteľný plast vzťahuje na taký plast, ktorý spĺňa definované normy biologickej odbúrateľnosti, ktoré vyžadujú vedecky meraný stupeň rozkladu v stanovenom časovom rámci a za stanovených podmienok [19]. Medzitým biologicky rozložiteľný plast podlieha biodegradácii v priemyselných kompostovacích zariadeniach a musí dodržiavať prísne smernice. V dôsledku toho sa bioplasty rozdeľujú do troch kategórií:

- bioplasty, ktoré sú biologicky odbúrateľné aj biologicky rozložiteľné,
- bioplasty, ktoré sú výlučne biologicky odbúrateľné,
- bioplasty, ktoré sú iba biologicky rozložiteľné (obr. 4) [20].

Obr. 4 Typy bioplastov, biodegradovateľné aj nebiodegradovateľné [20]

Keďže chemická štruktúra a vlastnosti týchto nerozložiteľných plastov sú podobné ako u tradičných polymérov vyrobených z ropy, môžu sa recyklovať spolu s tradičnými plastami [21]. Biodegradovateľné plasty majú esterové a amidové väzby, ktoré sa môžu pretrhnúť prostredníctvom vodnej a enzymatickej hydrolýzy, čo vedie k úplnému rozkladu materiálu na CH₄, CO₂ a H₂O bez toho, aby vznikli toxické alebo škodlivé zlúčeniny [22]. Všeobecné vlastnosti biodegradovateľných plastov sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Všeobecné vlastnosti biodegradovateľných plastov [2]

Vlastnosti	PLA	PHA	PBS	PBAT	PCL	Škrob
Metóda syntézy	Chemická	Mikrobiálna	Chemická	Chemická	Chemická	Syntéza škrobu
Pevnosť v ťahu (MPa)	53-70	15-40	34	21	17	1-3
Teplota topenia (°C)	120-170	160-175	115-118	110-115	56-65	72,3
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	10-100	1-15	560	671	20-1000	47-51
WVRT (g/m ² deň)	15,94	2,36	83,8	132,4	783	16,2 ± 3,4
ORT(cc/m ² deň)	209,9	55,12	737,77	1150	3870	5,50-0,531
Biodegradovateľnosť	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. Prehľad najpoužívanejších bioplastov

2.1. Polylaktid acid - PLA

PLA je syntetický biodegradovateľný polyester, ktorého monomér, kyselina mliečna, sa získava z prírodných zdrojov. Kyselina mliečna sa vyrába bakteriálnou fermentáciou sacharidov, ako sú kukurica, cukrová trstina, zemiaky a iná biomasa. PLA s vysokou molekulovou hmotnosťou možno syntetizovať tromi rôznymi spôsobmi:

- priamou kondenzačnou polymerizáciou,
- azeotropickou dehydratačnou kondenzáciou,
- polymerizáciou otváraním kruhu laktidu [2,23].

Posledná uvedená syntéza bola patentovaná spoločnosťou Cargill v roku 1992 [24] a je najčastejšie používanou metódou, táto syntéza je znázornená na obr. 5 a schéma syntézy je znázornená na obr. 6.

Obr. 5 Syntéza PLA [16]

Obr. 6 Schéma syntézy PLA [24]

Priama kondenzačná polymerizácia je najlacnejšia metóda, ale možno ňou získať len PLA s nízkou molekulovou hmotnosťou, pretože je ťažké úplne odstrániť vodu z reakčnej zmesi. PLA je dobre známy svojou biokompatibilitou a biologickou odbúrateľnosťou [25].

Okrem toho je PLA termoplastický polymér a dá sa pohodlne spracovať pomocou existujúcich zariadení a techník na spracovanie polymérov. PLA možno spracovať na vlákna, fólie, listy a 3D výrobky ťahaním vlákien, vyfukovaním fólií, vytlačaním a vstrekovaním. S neustálym poklesom ceny živice PLA postupne získava podiel na trhu. Vďaka svojej priehľadnosti je vhodný na výrobu biologicky rozložiteľných obalov, ako sú fľaše, nádoby na potraviny a obaly. Používa sa aj na výrobu potravinárskeho riadu, vreciek na trávniky a potravinový odpad, náterov na papier a lepenku a vlákien na odevy, koberce, plachty a uteráky a obklady stien. V biomedicíne sa používa na šitie, protetické materiály, dialyzačné médiá a zariadenia na podávanie liekov. PLA sa rozkladá predovšetkým hydrolýzou prostredníctvom dvojstupňového procesu [25].

Náhodné štiepenie reťazca esterových skupín PLA znižuje jeho molekulovú hmotnosť. Rýchlosť štiepenia reťazca závisí od hodnoty pH, teploty a úrovne vlhkosti prostredia [25]. Pri znižovaní molekulovej hmotnosti dochádza ku krehnutiu polymérov. PLA s nízkou molekulovou hmotnosťou je metabolizovaný mikroorganizmami, pričom vzniká oxid uhličitý, voda a humus [26]. Vlastnosti PLA sa môžu značne líšiť kvôli prítomnosti visiacej metylovej skupiny na alfa atóme uhlíka.

V posledných dvoch desaťročiach priťahuje PLA značnú pozornosť, pretože jeho vlastnosti sú porovnateľné s vlastnosťami konvenčných polymérov na báze ropy, ako sú PP, PET a PE, alebo ich dokonca prevyšujú [2, 23]. Okrem toho má PLA lepšiu tepelnú spracovateľnosť ako iné biopolyméry, napríklad PHA, PCL a poly(etylénglykol) (PEG) [27]. Miera svetového trhu s PLA podľa použitia je znázornená na obr. 7.

Obr. 7 Veľkosť svetového trhu s PLA podľa použitia [28]

PLA je termoplastický polymér s vysokou pevnosťou a modulom, čo z neho robí sľubný materiál na použitie v priemyselných obaloch a biokompatibilných alebo bioabsorbovateľných zdravotníckych pomôckach [29]. PLA je biokompatibilný materiál, ktorý nemá žiadne toxické účinky na miestne tkanivá a jeho degradačný produkt nenarušuje hojenie tkanív, čo zvyšuje jeho potenciál na použitie v biomedicínskych aplikáciách. PLA možno spracovať pomocou vytlačania fólie, vstrekovania, pradenia vlákien, tepelného tvarovania a vytvárania fólií [2]. Teploty sklovitého prechodu pre amorfný aj semikryštalický PLA sa pohybujú medzi 50 a 70 °C. Čas degradácie PLA sa pohybuje od šiestich mesiacov do dvoch rokov v závislosti od jeho stereochemie a molekulovej hmotnosti. PLA je rozpustný v dioxáne, chloroforme, acetonitrile, metylénchloride, 1,1,2 trichlóretáne a kyseline dichlóroctovej [30].

Mechanické a tepelné vlastnosti polymérov na báze PLA sú uvedené v tab. 2. Vplyv CaCO₃ na vlastnosti kompozitných materiálov z PLA je uvedený v tab.3. Vplyv D-izoméru na morfológiu a vlastnosti PLA je znázornený v tab. 4.

Tab. 2 Mechanické a tepelné vlastnosti polymérov na báze PLA [31]

Vlastnosť	PLA	PLLA	PDLLA
Hustota (kg/m ³)	1210-1250	1240-1300	1250-1270
Pevnosť v ťahu (MPa)	21-60	15,5-150	27,6-50
Modul pružnosti (GPa)	0,35-0,5	2,7-4,14	1-3,45
Teplota skleného prechodu (°C)	45-60	55-65	50-60
Teplota topenia (°C)	150-162	170-200	nedetegované

Tab. 3 Vplyv CaCO₃ na vlastnosti kompozitných materiálov z PLA [32]

Zloženie hmot. v %	PLA	PLA/CaCO ₃	PLA/CaCO ₃ /Kys. algínová	PLA/CaCO ₃ /Alginát vápenatý	PLA/CaCO ₃ /Alginát sodný
	100	95/5	95/3/2	95/3/2	95/3/2
Pevnosť v ťahu (MPa)	79,23	63,09	64,71	69,98	65,85
Rázová húževnosť (kJ/m ²)	3,79	4,29	4,50	4,95	4,67
Pevnosť v ohybe (MPa)	108,07	105,09	108,89	103,22	103,47

Tab. 4 Vplyv D-izoméru na morfológiu a vlastnosti PLA [33]

Kopolymérový pomer L/L-D	PLA Podmienka procesu	Pevnosť v ťahu (MPa)	Modul pružnosti (MPa)	Predĺženie (%)
100/0	Lisované vstrekaním, kryštalizované	64,8	4,0	5,3
90/10	Vstrekaný, amorfný	53,4	1,03	4,6
90/10	Lisované vstrekaním, kryštalizované	58,6	1,29	5,1
90/10	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, kmeň kryštalizoval	80,9	3,41	41,2
90/10	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, deformovaný, kryštalizovaný, tepelne fixovaný	70,1	2,76	20,7
95/5	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, kmeňovo kryštalizovaný	68,6	1,88	56,7
95/5	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, kmeň kryštalizoval, tepelne stuhnutý	60,7	1,63	63,8
80/20	Vstrekaný, amorfný	51,7	2,10	5,7
80/20	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, kmeň kryštalizoval	84,1	2,94	18,2
80/20	Extrudovaný, biaxiálne orientovaný, deformovaný, kryštalizovaný, tepelne fixovaný	80,1	2,54	32,3

Budúce perspektívy výroby a používania PLA zahŕňajú:

- rozširovanie výroby PLA,
- vývoj nových technológií na zníženie výrobných nákladov,
- zdokonaľovanie metód kontroly štruktúry PLA počas syntézy,
- rozšírenie používania PLA, najmä v obalovom priemysle a vo výrobkoch na jedno použitie,
- vývoj kompozitov PLA obsahujúcich nanoplňivá,
- vytváranie zmesí PLA s inými biologicky odbúrateľnými polymérmi [31,32,33].

2.2. Alifatický polyester, polyhydroxyalkanoát – PHA

PHA sú polyestery na biologickej báze, ktoré sú biosyntetizované niekoľkými mikroorganizmami, ako sú *Cupriavidus necator* a *Bacillus subtilis*, keď sú vystavené kultivačnému médiu s nadbytkom uhlíka, obmedzeným zdrojom dusíka a horčíka [16]. PHA tvoria skupinu polyésterov, ktoré sa líšia bočnými skupinami a počtom atómov uhlíka v opakujúcich sa jednotkách (obr. 8).

$n = 1$	R = Vodík	Poly(-3-hydroxypropionát)
	Metyl	Poly(-3-hydroxypropionát)
	Etyl	Poly(-3-hydroxyvalerát)
	Propyl	Poly(-3-hydroxyhexanoát)
	Pentyl	Poly(-3-hydroxyoktanoát)
$n = 2$	Nonyl	Poly(-3-hydroxydodekanoát)
	R = Vodík	Poly(-4-hydroxybutyrát)
$n = 3$	R = Vodík	Poly(-5-hydroxyvalerát)

Obr. 8 Všeobecná štruktúra PHA [16]

PHA slúžia ako vynikajúca alternatíva k polymérom na báze ropy vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam vrátane biokompatibility, odolnosti voči vode, odolnosti voči UV žiareniu, biologickej odbúrateľnosti a výnimočných tepelných a mechanických vlastností [2,34]. Polyhydroxy butyrát (PHB), produkovaný *C. necator* a *Bacillus sp.*, bol prvým PHA uvedeným v literatúre [35]. PHB je termoplastický biopolymér s teplotou topenia 173 - 180 °C, ktorý sa dá formovať a používať v rôznych priemyselných segmentoch [36]. Jeho vysoká kryštalinita a nízka elasticita ho však robia krehkým. Na prekonanie týchto nevýhod sa môžu zaviesť plastifikátory, modifikačné činidlá a kopolyméry. Hlavné uplatnenie PHA je v balení potravín, pretože majú dobré bariérové vlastnosti voči oxidu uhličitému, kyslíku a vlhkosti. Používajú sa aj na nátery, ako aj na výrobu predmetov dennej potreby, ako sú fľaše, fľaštičky a nádoby [36]. Rodina PHA pozostáva z viac ako 150 typov hydroxyalkánových monomérov a tento počet stále rastie s vývojom nových

variantov PHA [37]. Rôzne monoméry môžu obsahovať rôzne funkčné skupiny, ako sú epoxy, hydroxyly, halogény a karboxyly, čo umožňuje vytvárať PHA s rôznymi vlastnosťami [36, 38].

Medzi rôznymi polymérmi polyhydroxyalkanoátu (PHA) je poly-3-hydroxybutyrát (PHB) najpopulárnejším a najrozšírenejším členom rodiny PHA polymérov. PHB má mnoho mechanických vlastností porovnateľných s polypropylénom. Má relatívne vysoký Youngov modul (1000 – 2000 MPa) a vysokú pevnosť v ťahu (40 MPa), podobne ako PP. PHB je však relatívne krehký; má nízke predĺženie pri pretrhnutí 5 – 8 %, podobne ako PLA, čo je oveľa menej v porovnaní s PP, LDPE a HDPE [32].

PHB má vysokú teplotu topenia (178 °C), čo je veľmi blízko teplote PP a mierne vyššie ako pri PLA. Teplota skleneného prechodu PHB je 4 °C, čo je podstatne nižšie/výhodnejšie v porovnaní s PLA, ale vyššie v porovnaní s PP a polyetylénom. Jednou z hlavných nevýhod PHA je, že jeho teplota tepelného rozkladu (210 °C) je len o niečo vyššia ako jeho teplota topenia, čo ponecháva úzke teplotné rozpätie na spracovanie. Bariérové vlastnosti PHB voči kyslíku sú lepšie ako pri PE a PP [23] a tiež sú lepšie v porovnaní s PLA. Hodnota OTR pre PHB je v rozmedzí 269 – 410 cc m⁻²d⁻¹. Hodnota WVTR PHB je približne 158 – 217 g m⁻²d⁻¹, čo je horšie/vyššie ako pri tradičných polyméroch, ako sú PE a PP [33].

Polyhydroxyalkanoáty sú plne biologicky odbúrateľné v anaeróbných aj aeróbných podmienkach bez tvorby toxických produktov [2]. PHA sa rýchlo biologicky rozkladajú širokým spektrom mikroorganizmov [26] a v rôznych prostrediach, ako sú kompost, pôda, voda a morská voda [28]. PHA sú považované za kompostovateľné v širokom rozsahu teplôt. Biologický rozklad PHA bol zaznamenaný aj vo vodnom prostredí, dokonca pri teplotách nepresahujúcich 6 °C [27]. Polyhydroxyalkanoáty si získavajú čoraz väčšiu pozornosť na trhu s biologicky odbúrateľnými polymérmi vďaka vyššie uvedeným atraktívnym vlastnostiam, najmä ich schopnosti biologického rozkladu v rôznych prostrediach [27]. Vysoké výrobné náklady PHA však obmedzili ich prenikanie na trh napriek ich výhodám [29].

2.3. Polycaprolaktón - PCL

PCL je semikryštalický alifatický polyester syntetizovaný polymerizáciou kaprolaktónu s otvorením kruhu (obr. 9). Je úplne degradovateľný prostredníctvom enzýmových aktivít [39]. V závislosti od svojej molekulovej hmotnosti môže byť PCL voskovitá pevná látka alebo pevný polymér. Voskový PCL sa zvyčajne používa ako aditívum alebo komponent. Polymér PCL s vysokou molekulovou hmotnosťou má mechanické vlastnosti podobné PE, má ťahové napätie 12 - 30 MPa a predĺženie pri pretrhnutí 400 - 900 %.

Obr. 9 Syntéza a štruktúra PCL [16]

V tab. 5 je uvedených niekoľko vybraných vlastností PCL s rôznymi molekulovými hmotnosťami [40]. Je zrejmé, že všetky vlastnosti sú silne závislé od molekulovej hmotnosti. PCL vykazuje vysokú flexibilitu molekulového reťazca a vynikajúcu spracovateľnosť. Môže sa spridať do vlákien alebo vyfukovať do fólií pri teplote pod 200 °C bez tepelnej degradácie.

Tab. 5 Vlastnosti PCL s rôznou molekulovou hmotnosťou [40]

Vlastnosti	PCL 1	PCL 2	PCL 3
Molekulová hmotnosť	37,000	50,000	80,000
Teplota topenia (°C)	58-60	58-60	60-62
Napätie v ťahu (kg/cm ²)	140	360	580
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	660	800	900

Nevýhodou PCL je jeho nízka teplota topenia (~60 °C) a nízka teplota sklovitého prechodu (približne -60 °C), čo znemožnilo jeho použitie pri zvýšených teplotách [40]. Preto sa PCL často mieša s inými polymérmi, ako sú PP, polykarbonát, polyetylénoxid a škrob, aby sa získali kompozity s požadovanými vlastnosťami [41,42].

Medzi hlavných výrobcov PCL patrí Dow Chemical v Spojených štátoch, Solvay v Európe a Daicel Chemical Industries v Japonsku. PCL, komerčne využívaný pod obchodnými názvami „TONE“ a „CAPA“, sa vo veľkej miere používa pri balení potravín a tkanivovom inžinierstve. Mikrobunkové PCL peny sa napríklad používajú na regeneráciu tkanív a transplantáciu buniek [39].

2.4. Použitie bioplastov v rôznych oblastiach priemyslu

Bioplasty sa často využívajú v potravinovom balení, farmaceutickom priemysle a pri výrobe zdravotníckych pomôcok. Na výrobu bioplastov sa môžu použiť PLA, PHA a nanokompozity. Najčastejšie používanou látkou pri výrobe bioplastov je však škrob [43]. Na jeho výrobu sa používa kukuričný alebo zemiakový škrob. Bol zvolený preto, že má prirodzené biologicky rozložiteľné vlastnosti a môže sa vyrábať vo veľkých množstvách za prijateľnú cenu. Považuje sa za jednu z najperspektívnejších možností výroby bioplastov [43].

PLA sa používa v rôznych obalových materiáloch, vrátane pohárov, fliaš, fólií a nádob [43]. Okrem toho sa využíva aj v textilnom priemysle na výrobu košiel, nábytkových tkanín a plienok. Vďaka stereo komplexu vyvinuli spoločnosti Mazda a Teijin tepelne odolný PLA pre automobilové materiály. PLA môže mať formu spájaných vlákien alebo biaxiálne orientovanej fólie. Ďalší druh PLA, ktorý vyvinuli spoločnosti Synbra, Sulzer a PURAC, je penový PLA, ktorý sa používa ako bioalternatíva k expandovanému polystyrénu. PLA sa taktiež využíva na spevnenie krytov mobilných telefónov pomocou kenufóvneho vlákna [44].

Široké použitie PLA v priemysloch je zobrazené na obr. 10 [45].

Obr. 10 Široké použitie PLA v rôznych oblastiach priemyslu [45]

PHA má široké uplatnenie v priemysle. Používa sa na výrobu materiálov pre lekárske implantáty, nosiče liekov a dokonca aj granule povrchových proteínov. Skúmajú sa aplikácie PHA v šijacích materiáloch, opravárskych zariadeniach, náplastových opravách, opravách šliach, umelom pažeráku a obväzoch na rany. Bolo tiež objavené, že oligoméry PHA majú výživové a liečivé vlastnosti [43].

Okrem toho sa PHA vďaka svojej biologickej rozložiteľnosti, biokompatibilite a degradácii prostredníctvom povrchovej erózie používa ako nosič liekov. PHA monoméry boli vyvinuté aj ako RHA, ktoré majú významné využitie ako iniciátory pri syntéze zlúčenín, ako sú antibiotiká, vitamíny, aromatické látky a feromóny [43].

2.4.1. Potravinársky priemysel

Problémy s plastovým obalom, ktoré tvoria samostatný priemyselný sektor, boli v posledných rokoch hlavným zameraním potravinárskeho priemyslu. [46] Tento sektor sa neustále vyvíja, aby spĺňal požiadavky a kritériá potravinárskeho priemyslu. Dôraz na vývoj inovatívnych polymérnych obalov je nevyhnutný pre dlhodobú udržateľnosť a kvalitatívne štandardy celého potravinárskeho priemyslu, čo vedie k čistejším a udržateľnejším dodávateľským reťazcom – od výrobných zariadení a ich interných skladovacích systémov až po prepravné zariadenia [47].

Okrem splnenia požiadaviek na vysoký štandard skladovania môžu kompostovateľné alebo rozložiteľné biomateriály tiež uspokojiť dopyt po obaloch, ktoré sú cenovo dostupné, majú minimálny environmentálny dopad, sú ľahko prispôsobiteľné a majú nízku ekologickú stopu [48]. Napriek tomu sú efektívne obalové aplikácie v potravinárskom priemysle stále obmedzené v porovnaní s inými odvetvami a je potrebné ich rozšíriť. Najvýznamnejšie organizácie v oblasti distribúcie potravín si však uvedomujú tento problém a zdá sa, že sú ochotné prejsť na bioplasty v čo najväčšej miere. Obr. 11 znázorňuje, požiadavky, ktoré musí spĺňať balenie potravín [49].

Pri navrhovaní tohto typu materiálu je dôležité pamätať na to, že rôzne potraviny vyžadujú rôzne vlastnosti obalov. To si vyžiadalo vývoj viacerých technológií, ako sú viacvrstvové fólie, balenie v modifikovanej atmosfére a inteligentné a aktívne balenie [50].

Obr. 11 Požiadavky a vlastnosti potravinárskeho obalu z bioplastu [49]

2.4.2. Poľnohospodársky priemysel

Bioplasty na báze PHA sa používajú v rôznych poľnohospodárskych aplikáciách vrátane sietí, vriec na pestovanie a mulčovacích fólií. Používanie sietí na báze bioplastov ako náhrady za polyetylén vysokej hustoty, ktorý sa tradične používa na zvýšenie kvality a produkcie plodín a zároveň na ich ochranu pred vtákmi, hmyzom a poveternostnými vplyvmi, sa stáva čoraz populárnejším [46]. Pestovateľské vrecia, alebo vrecia na sadenice, sa vyrábajú väčšinou z polyetylénu s nízkou hustotou, ktorý je ľahko dostupný. Na druhej strane, pestovateľské vrecia vyrobené z polyhydroxyalkanoátu (PHA) by boli biologicky odbúrateľné, šetrné ku koreňom a netoxické pre okolité vodné zdroje. Na záver možno konštatovať, že bioplasty v mulčovacích fóliách (obr. 12) sú potrebné na zachovanie vynikajúcej štruktúry pôdy, zadržiavanie vlhkosti, kontrolu burín a zamedzenie znečistenia, aby sa v mulčovacej fólii nahradili plasty na báze fosílnych palív [51].

Obr. 12 Využitie PHA v poľnohospodárstve v podobe mulčovacej fólie [49]

Bioplasty sa často používajú v poľnohospodárstve a záhradníctve. Umiestnenie kvetov alebo rastlín do biologicky rozložiteľného obalu šetrí kupujúcemu peniaze, pretože ho nemusí vyhadzovať [52]. Môže ju zasadiť vedľa kvetu a nakoniec sa rozloží. Mulčovacia fólia, balenie kvetinových cibuliek, upevňovacie technológie, tyčinky na hnojenie a feromónové lapače sú niektoré z ďalších využití bioplastov v tejto oblasti [53].

2.4.3. Bioplasty v medicíne

Bioplasty sa využívajú v rôznych medicínskych aplikáciách, vrátane zdravotníckych pomôcok, rukavíc a nádob na krv. Vďaka svojej biologickej rozložiteľnosti sa používajú aj v implantátoch. Plast sa „sám rozloží“ a nebude ho potrebné odstraňovať [53]. Medzi ďalšie využitia patria kardiovaskulárne aplikácie, ošetrovanie popálenín, obvazy na rany, systémy na podávanie liekov a zubné implantáty.

Pokroky v oblasti biomedicínskych aplikácií biologicky rozložiteľných plastových materiálov vedú k vývoju nových systémov na podávanie liekov a terapeutických zariadení na tkanivové inžinierstvo, ako sú implantáty a nosné štruktúry [54]. Polyméry sa používajú v rôznych medicínskych a biologických aplikáciách [55]. V týchto oblastiach môže byť veľkým prínosom celulóza ako hlavný ekologický bioplast. Celulóza bola intenzívne skúmaná v oblasti implantátov, tkanivového a nervového inžinierstva, a to vďaka svojej netoxickosti, absencii mutagenicity a biokompatibilite v medicíne [56]. Akýkoľvek výskum ekologických plastov zameraný na výrobu medicínskych implantátov v oblasti stomatológie, ortopédie alebo biomedicíny sa vo veľkej miere opiera o nano-celulózu a jej kompozity. Novšie výskumy sa zameriavajú na vývoj materiálov na báze nanocelulózy citlivej na magnetické pole a na 3D tlač [56].

Výhodou používania PHA je ich biokompatibilita, vďaka čomu sú vhodné na široké spektrum medicínskych aplikácií, vrátane detekcie a liečby rakoviny, krytia rán, starostlivosti o pooperačné vtedy a inžinierstva kostných tkanív [34].

Na obr. 13 sú znázornené niektoré aplikácie využitia bioplastov v medicínskom priemysle.

Obr. 13 Aplikácie bioplastov v medicínskom priemysle [57]

3. Experimentálne skúmanie vybraných mechanických vlastností bio(nano)kompozitu

Táto časť diplomovej práce obsahuje skúšanie vybraných mechanických vlastností bio(nano)kompozitov, čo je aj hlavným cieľom tejto časti práce.

Práca je rozdelená do dvoch častí, a to prípravnej a experimentálnej. V prípravnej etape je potrebné určiť :

- materiál na experiment,
- skúšobnú metódu,
- pripraviť skúšobné telesá na skúšky.

V experimentálnej časti diplomovej práce budú vykonané:

- skúšky - a to ťahová skúška a skúška tvrdosti na vyrobených skúšobných telesách,
- vyhodnotené namerané hodnoty,
- vypracovaný záver z uskutočnených meraní.

3.1. Materiál na experiment - PBS

Polybutylén succinát (PBS) je materiál, ktorý bol použitý na experimenty. PBS je kľúčový biologicky rozložiteľný polyester, ktorý sa vyrába polykondenzáciou kyseliny jantárovej a butándiolu. Proces prebieha v dvoch fázach: najprv dochádza k esterifikácii medzi dikyselinou a diolom, po ktorej nasleduje polykondenzácia pri vysokých teplotách za vzniku vysokomolekulárneho PBS (obr. 14) [16].

Obr. 14 Synt\u00e9za a \u0161trukt\u00faru PBS [16]

Dopyt po PBS sa v poslednej dobe zvýšil vďaka jeho biologickej rozložiteľnosti a sľubnej udržateľnosti. PBS sa typicky vyrába polykondenzáciou 1,4-butándiolu s kyselinou jantárovou získanou z petrochemických zdrojov [2,37].

PBS však môže byť odvodený aj z obnoviteľných zdrojov, ako sú cukrová trstina, maniok a kukurica. Ide o biely kryštalický termoplastický polymér, ktorý sa vyznačuje silnými tepelnými a mechanickými vlastnosťami, ako aj vynikajúcou spracovateľnosťou. Okrem toho je možné ho spracovávať vstrekomím a extrúziou [38].

Vďaka svojim priaznivým vlastnostiam je PBS vhodný na použitie v mulčovacích fóliách, obalových fóliách, kompostovateľných vreciach, gastronomických výrobkoch, netkaných textíliách, odevoch a penových materiáloch [39].

PBS je tiež vhodný na rôzne biomedicínske aplikácie, ako sú obvazy na rany, bioabsorbovateľné chirurgické švy, systémy na podávanie liekov a implantáty. Avšak jeho nadmerná mäkkosť, veľmi nízka viskozita a slabé bariérové vlastnosti voči plynom obmedzujú jeho využitie v niektorých koncových aplikáciách. Na prekonanie týchto problémov je možné jeho vlastnosti upraviť pre konkrétne použitie zmiešavaním s inými polymérmi a/alebo pridaním plnív do PBS matrice [38].

Interakcia zložiek kompozitu môže upravovať jeho teplotnú stabilitu, mechanické vlastnosti a kryštalinitu, ako aj podporovať proliferáciu buniek, adsorpciu proteínov a schopnosť hojenia tkanív [38].

PBS sa najčastejšie mieša s biologicky odbúrateľnými polymérmi na báze biomasy, ako sú škrob, PLA, PHB a proteíny. Podľa jednej štúdie zmes PLA/PBS v pomere 80:20 vykazovala vynikajúce mechanické vlastnosti, pričom predĺženie pri pretrhnutí sa výrazne zvýšilo z 25 % pri čistom PBS na viac ako 200 % pri zmesi. Podobne bola zaznamenaná výroba biokompatibilných fólií na báze PLA/PBS pomocou plochej dýzy na extrúziu. Tieto fólie vykazovali lepšiu flexibilitu, vyššie predĺženie pri pretrhnutí a vyššiu odolnosť proti roztrhnutiu v porovnaní s čistým PLA, pričom ich vlastnosti boli porovnateľné s polyolefínmi [42].

Vzhľadom na rastúci dopyt po biologicky odbúrateľných plastoch v oblasti obalových aplikácií plánuje viacero spoločností rozšíriť svoju výrobnú kapacitu PBS [42].

PBS má mechanické vlastnosti podobné polyetylénu – je húževnatejší ako polylaktid (PLA), pričom si zachováva flexibilitu. Jeho modul pružnosti v ťahu (Youngov modul) sa pohybuje v rozmedzí 300–500 MPa v závislosti od stupňa kryštalinity [42].

Výroba PBS sa začala v japonskej spoločnosti Showa High Polymer, ktorá v roku 2003 začala vyrábať PBS pod obchodným názvom Bionolle. Priemerná molekulová hmotnosť (M_n) Bionolle PBS sa pohybuje od 20 000 do 200 000, pričom hmotnostný priemer (M_w) je v rozsahu od 4 000 do 1 000 000 [39].

PBS je biela kryštalická živica s teplotou topenia medzi 90–120 °C, sklovitou prechodovou teplotou v rozmedzí od -45 do -10 °C a hustotou približne 1250 kg/m³. Fyzikálne a mechanické vlastnosti rôznych typov Bionolle, ako sú séria 1000 (poly(butylénsukcinát)), séria 2000 a 3000 (poly(butylénsukcinát-adipát)) a séria 6000 (poly(etylénsukcinát)), sú uvedené v tab. 6 [16].

Tab. 6 Vlastnosti bežných druhov alifatických polyesterov [43]

Vlastnosť	PBSU 1000	PBSU 2000	PBSU 3000	PBSU 6000	BioPBS FZ71	BioPBS FD92	LDPE F082	HDPE 5110	PP 210
MFR ^{190 °C} (g/10min)	1,5	4	2	3,5	22	4	0,8	11	3,0 ^a
Hustota (g/cm ³)	1,26	1,25	1,23	1,32	1,26	1,24	0,92	0,95	0,9
Teplota topenia (°C)	114	104	96	104	115	84	110	129	163
Teplota skleneného prechodu (°C)	-32	-39	-45	-10			-120	-120	-5
Medza klzu (kg/cm ²)	336	270	192	209	30 ^c	24 ^c	100	285	330
Predĺženie (%)	560	710	807	200	170	380	700	300	415
Tuhosť 10 ³ (kg/cm ³)	5,6	4,2	3,3	5,9			1,8	12	13,5
Rázová húževnatosť Izod (kg-cm/cm) 20 °C	30	36	>40	10			>40	4	2
Modul pružnosti v ohybe (MPa)					630	250			
Pevnosť v ohybe (MPa)					40	18			
Spaľovacie teplo (cal/g)	5550	5640	5720	4490			>11 000	>11 000	>11 000

^a MFR bola nameraná pri teplote 230 °C, ^b Rázová húževnatosť Izod sa merala so vzorkami s vrubom, ^c Stres pri pretrhnutí, MPa

PBS je alifatický polyester, ktorý ponúka mnoho zaujímavých vlastností, ako sú biologická rozložiteľnosť, spracovateľnosť tavením, tepelná stabilita, chemická odolnosť a primerané mechanické vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s pevnosťou polypropylénu [28].

Obr. 15 znázorňuje použitie PBS v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú obalový priemysel, poľnohospodárstvo, medicína, automobilový priemysel a textilný priemysel [28].

Dopyt po PBS v poľnohospodárskych aplikáciách, ako sú mulčovacie fólie a kvetináče, neustále rastie vďaka jeho biologickej odbúrateľnosti a vynikajúcej ochrane pred UV žiarením. PBS sa tiež môže použiť ako povlak na hnojivá, čím umožňuje kontrolované uvoľňovanie živín [28].

Obr. 15 Použitie PBS v rôznych priemyselných odvetviach [28]

Pri formulácii pesticídov sa zvyčajne používa veľké množstvo organických rozpúšťadiel a disperzantov na dispergovanie hydrofóbných zložiek, čo predstavuje problém pre bezpečnosť a ekologické prostredie. PBS si našiel uplatnenie aj v obalových aplikáciách a jednorazových produktoch. Nedávno bol testovaný ako obalová fólia na balenie hydínového mäsa [30]. Celkové hodnotenie, ako je miera priepustnosti vodnej pary, priepustnosť kyslíka, pevnosť v ťahu, priepustnosť a migrácia, ukazuje, že neexistuje žiadne významné obmedzenie pri praktickom použití fólií na báze PBS na surové a údené hydínové mäso. V ďalšom výskume v oblasti balenia fólií sa použilo stresové zaobchádzanie, pri ktorom sa testovali bariérové vlastnosti fólie voči rôznym plynom a teplotám, ako aj foto- a tepelno-oxidačným a degradačným procesom. Dokázalo sa, že fólia má štruktúrnú stabilitu v aplikovaných procesných podmienkach [30].

V medicínskych aplikáciách sa PBS inkorporoval s inými materiálmi, ako sú chitosan a trikalciumpfosfát, aby sa indukovalo prichytenie, životaschopnosť a proliferácia buniek. Tieto materiály preukázali sľubné výsledky pri testovaní so zvieracími (potkaními a myšími) bunkami, ako aj s ľudskými mezenchýmovými kmeňovými bunkami. Fosforečnan vápenatý nielenže zlepšuje bioaktivitu prichytenia buniek, ale tiež zvyšuje zrnitosť filmu o 23,9 %, čo je uspokojivé pre prirastanie buniek. Na aplikácie pri regenerácii kostí sa kompozity na báze PBS vyrábajú začlenením hydroxyapatitu (HA). Interakcie sa zlepšili prostredníctvom väzby medzi iónovými skupinami

sulfonátu sodného so záporným nábojom s iónmi Ca^{2+} na povrchu PBS, ktoré vytvorili stabilnú vrstvu HA, čo je priaznivé pre vrastanie okolitého tkaniva a tvorbu kosti. Nedávno sa 3D tlač použila na výrobu 3D poréznych kompozitov PBS-chitosanu ako lešenia na tvorbu kosti in vitro a in vivo na modeli myšieho kritického kalvárneho defektu, čo naznačuje, že PBS má široký potenciál v aplikáciách kostného tkanivového inžinierstva [43].

Textilný priemysel má významný vplyv na životné prostredie, ktoré musí zlepšiť svoju výkonnosť v záujme udržateľnosti. Rastúce požiadavky priemyslu v súčasnosti vytvárajú obrovský trh pre biobavlnené textílie a PBS je jednou z možností, ktorá môže tieto potreby naplniť. Biologicky rozložiteľné textílie pre všeobecné jednorazové typy, ako sú potreby pre domácnosť, zdravotnícke výrobky, utierky a detské plienky, sú dôležité na zníženie znečistenia [43].

Na experimenty, ako plnivo do základného materiálu PBS, boli pridané uhlíkové nanorúrky ako nanoplivo. Uhlíkové nanorúrky sú jedinečné rúrkovité štruktúry s priemerom v nanometrovo rozsahu a veľkým pomerom dĺžky k priemeru. Môžu pozostávať od jednej až po desiatky či stovky sústredných vrstiev uhlíka, pričom vzdialenosť medzi susednými vrstvami je približne 0,34 nm. Uhlíková štruktúra týchto vrstiev je úzko spätá s včelím plástom – teda s usporiadaním uhlíkových atómov v grafitových listoch [58]. Výnimočné mechanické a elektronické vlastnosti nanorúrok vyplývajú z ich jednorozmernej (1D) štruktúry a grafitovej organizácie uhlíkových atómov v ich vrstvách. Vďaka tomu majú nanorúrky vysoký Youngov modul pružnosti a ťahovú pevnosť, čo ich robí ideálnymi pre použitie v kompozitných materiáloch so zlepšenými mechanickými vlastnosťami [58].

Viacstenné uhlíkové nanorúrky majú množstvo potenciálnych aplikácií v rôznych oblastiach. Tieto aplikácie zahŕňajú medicínu, mechaniku, elektroniku, chemické látky, energiu a iné. Môžu sa použiť v biosenzoroch, CNT kompozity, katalýza, nanosondy, skladovanie vodíka, lítiové batérie, plynové výbojky, ploché displeje, superkondenzátory, tranzistory, solárne články, fotoluminiscencia, šablóny [58].

Uhlíkové nanorúrky predstavujú mimoriadne perspektívne prírodné nanoplivia pre polyméry, keďže pri ich nízkom obsahu v kompozite dokážu výrazne zlepšiť hlavné vlastnosti materiálov, ako sú elektrická vodivosť, pevnosť, trvanlivosť, tepelná izolácia a sorpčné vlastnosti [58].

Pre experiment bol použitý BioPBS™ FZ91PM (obr. 16), od spoločnosti PTT MCC Biochem Company Limited (Bangkok, Thajsko), s hustotou 1260 kg/m^3 , MFR ($190 \text{ }^\circ\text{C}$, 2,16 kg) 5 g/10 min, bodom topenia $115 \text{ }^\circ\text{C}$, bodovým nárazom 4 kJ/m. BioPBS™ je polybutylénsukcinát (PBS) na biologickej báze vyrobený polymerizáciou kyseliny jantárovej a 1,4-butándiolu na biologickej báze.

Podobne ako LDPE, aj BioPBS™ je mäkký a pružný semikryštalický polyester s vynikajúcimi vlastnosťami, vhodný na vyfukovanie a vytlačanie liatych fólií. Odporúčaná teplota spracovania tohto materiálu sa pohybuje od 140 °C do 160 °C. Predsušenie neotvoreného BioPBS™ nie je potrebné. Nepoužitý materiál by sa mal pred ďalším použitím tesne uzavrieť, uchovávať mimo dosahu otvoreného vzduchu a predsušiť (teplota 80 °C po dobu viac ako 5 hodín) na obsah vlhkosti nižší ako 1 000 ppm (lepšie menej ako 700 ppm) [59].

Obr. 16 Materiál BioPBS™ FZ91PM použitý na experimenty

Ako nano plnivo boli použité priemyselné viacstenné uhlíkové nanorúrky (CNT) od spoločnosti Nanografi NanoTechnology (NG01IM0101), Ankara, Turecko (obr. 17), s vlastnosťami uvedenými v tab. 7.

Tab. 7 Vlastnosti priemyselných viacstenných uhlíkových nanorúrok (CNT)

Vlastnosti	
Čistota	> 92 %
Farba	čierna
Vonkajší priemer	8-28 nm
Vnútorý priemer	5-10 nm
Dĺžka	10-35 μm
Hustota	2200 kg/m ³
SSA	220 m ² /g
Popol	9 % hmotn.
Elektrická vodivosť	98 S/cm
Výrobná metóda	CVD

Obr. 17 Materiál CNT na experimenty

3.2. Skúšobné metódy

3.2.1. Meranie tvrdosti – metóda Shore

V priemyselnej praxi je jednou z najpoužívanejších metód merania tvrdosti polymérov Shoreho metóda. Tvrdosť sa určuje vtláčaním alebo odrazom indentora do materiálu, pričom najčastejšie sa využíva vtláčacia metóda. Na meranie sa používa tvrdomer Shore (obr. 18) [60].

Obr. 18 Tvrdomer Shore s popisom častí [59]

Táto metóda je založená na vtláčaní hrotu rôzneho tvaru do povrchu polyméru pomocou tlaku ocelevej pružiny. Tvrdosť Shore (Sh) sa meria buď okamžite po dotyku hrotu so skúšobným telesom (do 1 sekundy), alebo po 15 sekundách. Podľa tvaru indentora sa rozlišujú tvrdosti Shore A a Shore D (obr. 19) [60].

Obr. 19 Geometria indentorov tvrdomerov Shore [60]

Metóda Shore A sa používa na meranie tvrdosti mäkkých plastov, pričom vtlačovaný trň má tvar zrezaného kužeľa (uhol 35° , priemer 0,79 mm) a prítlačnú silu 10 N. Shore D je určená pre tvrdé plasty, používa ostrý trň (uhol 30° , polomer 0,1 mm) a silu 50 N. Tvrdosť sa určuje podľa hĺbky vtlačenia v rozmedzí 0 – 100. Ak Shore A prekročí 90, používa sa Shore D, a naopak, ak Shore D klesne pod 20, meria sa Shore A [60].

Postup merania: Skúšobné telesá musia mať minimálnu hrúbku 6 mm a rovný povrch. Meranie sa vykonáva podľa normy – teleso sa umiestni na tvrdú podložku, tvrdomer sa priloží bez nárazu a po 15 sekundách sa odčíta hodnota. Pri okamžitom meraní sa hodnota odčíta do 1 sekundy. Meria sa na piatich miestach, pričom výsledkom je stredná hodnota z nameraných hodnôt tvrdosti [60].

3.2.2. Skúška jednoosovým ťahom

Skúška jednoosovým ťahom je kľúčová skúška polymérnych materiálov pri jednoosovom namáhaní na stanovenie pevnostných charakteristík. Výsledky ovplyvňuje teplota, čas, výrobný proces, aditíva, chemická a molekulárna štruktúra či geometria telesa [60].

Podmienky skúšky upravujú normy. Skúšobné telesá sa pripravujú lisovaním, vstrekovaním alebo mechanickým opracovaním z dosiek či hotových výrobkov. Ich tvar a rozmery sú špecifikované normou – najčastejšie majú tvar lopatky (typ 1 a 2) alebo obdĺžnikovej pásky (šírka 10–25 mm, dĺžka min. 150 mm). Pri testovaní vulkanizátov sa používajú krúžky [60].

Najčastejšie sa využívajú skúšobné telesá v tvare obojstranných lopatiek typu 1A, 1B (obr. 20) alebo typu 2 (obr. 21). Rozmery najpoužívanejších telies sú uvedené v tab. 8. Typ 1A je vhodný pre lisované viacúčelové telesá, zatiaľ čo typ 1B sa používa pri telesách vyrobených mechanickým opracovaním [60].

Obr. 20 Tvar skúšobného telesa typu 1 na skúšku ťahom [60]

Obr. 21 Tvar skúšobného telesa typu 2 na skúšku ťahom [60]

Tab. 8 Rozmery skúšobných telies typu 1 na skúšku ťahom [60]

Parametre skúšobného telesa	Označenie	Viacúčelové lisované priamo (1A)	Pripravené mechanickým opracovaním (1B)
Celková dĺžka (mm)	l_3	≥ 150 (200)	
Dĺžka zúženej rovnobežnej časti (mm)	l_1	80 ± 2	$60 \pm 0,5$
Polomer (mm)	r	20 až 25	≥ 60
Rozpätie medzi širokými rovnobežnými časťami (mm)	l_2	104 až 113	106 až 120
Šírka upínacej časti (mm)	b_2	$20 \pm 0,2$	
Šírka zúženej rovnobežnej časti (mm)	b_1	$10 \pm 0,2$	
Doporučená hrúbka (mm)	h	$4 \pm 0,2$	
Počiatočná meraná dĺžka (mm)	L_0	$50 \pm 0,5$	
Počiatočná vzdialenosť čelustí (mm)	L	115 ± 1	l_2^{+5}

Povrch skúšobných telies na ťahovú skúšku musí byť bez viditeľných chýb. Telieska z hotových výrobkov sa vyberajú z rovných plôch alebo oblastí s minimálnym zakrivením. Na skúšku sa používa aspoň päť telies, pričom pri vyššej požiadavke na presnosť môže byť počet meraní vyšší.

Nepoužitie výsledku zo skúšky je možné, ak sa teleso pretrhne mimo pracovnej časti alebo pri nesprávnom upevnení [60].

Skúšobné zariadenie musí spĺňať požiadavky na rýchlosť skúšky, čeľuste, snímač zaťaženia, extenzometer a na meracie prvky. Skladá sa zo štyroch hlavných častí: čeľustí, zdroja sily, merania pôsobiacej sily a jednotky na meranie deformácie. Moderné stroje sú vybavené mikroprocesorom alebo počítačovým systémom na spracovanie údajov. Rozsah rýchlosti posunu prierečnika je 0,1–500 mm/min a zariadenia musia byť prispôbolené testovaným materiálom, pričom pri elastoméroch môže predĺženie dosahovať až 1000 % [60].

Táto skúšobná metóda – skúška ťahom - hodnotí správanie sa skúšobných telies pri ťahovej skúške a stanovuje pevnosť v ťahu, modul pružnosti a ďalšie veličiny zo vzťahu napätie-deformácia za definovaných podmienok [60].

Metóda je vhodná pre tuhé a polotuhé termoplasty, reaktoplasty, dosky a fólie, vrátane plnených a vystužených zmesí. Nie je však ideálna pre ľahčené materiály alebo sendvičové štruktúry [60].

Pri skúške sa teleso ňahuje konštantnou rýchlosťou až do pretrhnutia alebo dosiahnutia stanovenej hodnoty napätia či predĺženia. Počas testu sa meria sila a deformácia. Medzi hlavné hodnotené parametre patria pevnosť, predĺženie pri pretrhnutí a modul pružnosti, pričom ich význam sa líši v závislosti od typu polyméru (kompozity, kaučuky, plasty) [60].

Obr. 22 Typické krivky napätia a deformácie pre plasty [60]

Ťahová skúška sa graficky znázorňuje diagramom napätie – deformácia (obr. 22) pre rôzne typy polymérnych materiálov. Jeho tvar ovplyvňuje makromolekulová štruktúra polyméru, fázová štruktúra, izofázový stav materiálu, ako aj množstvo a vlastnosti pridaných látok a plnív. [60]

3.3 Príprava vzorky pre testovanie

Vzorky boli vyrobené pomocou procesu vytlačania (extrúzie). Bol pripravený finálny bio(nano)kompozit s obsahom CNT 0,5 hmotnostných % s označením PBS/CNT_0.5. Materiál bol spracovaný v dvojjávitkovom rotujúcom extrudéri a následne granulovaný do peliet (obr. 23).

Granulované vzorky sa ďalej použili na výskum. Pre experimentálne testy sa z týchto peliet pripravili tenké fólie pomocou metódy liatia fólie v jednojávitkovom extrudéri. Výsledné fólie slúžili ako štandardizované vzorky pre hodnotenie ťahových vlastností a tvrdosti nanokompozitu PBS/CNT_0.5.

Na skúšky bol použitý čistý biokompozit PBS a pripravený bio(nano)kompozit PBS/CNT_0,5 a to na porovnanie nameraných hodnôt zo skúšok.

Obr. 23 Bio(nano)kompozit PBS/CNT_0,5

3.3. Tvrdosť podľa Shora

Skúšky tvrdosti sa vykonali metódou Shore podľa normy [61] s použitím vzoriek fólií štvorcového tvaru s rozmermi 50 × 50 mm a hrúbkou 350 μm (obr. 24).

Obr. 24 Vzorky na testovanie tvrdosti

Vzorky fólií sa ukladali na seba, kým sa nedosiahla požadovaná hrúbka 4 mm. Na meranie tvrdosti boli použité ručné tvrdomery Shore A a D a špeciálny skúšobný stojan so záťažovým závažím (Zwick Roell Group, Nemecko) (obr. 25), ktorý zabezpečuje presné umiestnenie tvrdomeru v pravom uhle k vzorke povrchu. To viedlo k výraznému celkovému zníženiu rozptylu nameraných hodnôt.

Obr. 25 Meranie tvrdosti kompozitu podľa Shore A (a) a Shore D (b)

Testovacie podmienky:

- teplota 23 °C a vlhkosť 50 %,
- stupnica merania: A a D,
- čas merania: 15 sekúnd.

3.4. Skúška jednoosovým ťahom

Skúšky mechanických vlastností pri statickom ťahu sa vykonali na skúšobnom stroji TIRAtest 2300 (TIRA Maschinenbau GmbH, Nemecko) s rozsahom skúšobnej sily v ťahu od 0 do 10 kN (obr. 26). Maximálne napätie (σ_m) a napätie pri pretrhnutí (σ_b), modul pružnosti v ťahu (E_t) a deformácia pri maximálnom napätí (ϵ_m) a pretrhnutí (ϵ_b) sa stanovili v súlade s normou [62] pričom sa použila rýchlosť priečnika 100 mm/min.

Skúšky sa vykonali na obdĺžnikových vzorkách fólií s rozmermi 15×150 mm (obr. 27). Vzorky sa upínali do čelustí skúšobného stroja tak, aby počiatočná meracia vzdialenosť (l_0) bola 50 mm. Presnosť merania bola 1 N a teplota v laboratóriu $22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Obr. 26 Stroj na statickú skúšku napätosti TIRAtest 2300

Obr. 27 Vzorka na skúšku pevnosti v ťahu, deformácie a modulu pružnosti v ťahu

3.5. Vyhodnotenie nameraných výsledkov

3.5.1. Výsledky meraní tvrdosti metódou Shore

V tab. 9 a tab. 10 sú namerané hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D. Na každej vzorke bolo uskutočnených 5 meraní a v tabuľkách sú uvedené priemerné hodnoty z týchto meraní pre každú vzorku.

Tab. 9 Namerané hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D pre materiál PBS

Materiál PBS	Vzorka č.	Shore A	Shore D
	1	91	57
	2	90	57
	3	89	57
	4	90	58
	5	91	56

Tab. 10 Namerané hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D pre materiál PBS/CNT_0,5

Materiál PBS/CNT_0,5	Vzorka č.	Shore A	Shore D
	1	89	59
	2	90	58
	3	90	57
	4	89	58
	5	91	58

Priemerné hodnoty zo skúšky tvrdosti Shore A a Shore D sú uvedené v tab. 11.

Tab. 11 Priemerné hodnoty skúšky Shore A a Shore D materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Materiál	Shore A	Shore D
PBS	90 ±1	57 ±1
PBS/CNT_0.5	90 ±1	58 ±1

Graficky spracované hodnoty z tab. 11 sú na obr. 28 a obr. 29.

Obr. 28 Porovnanie priemerných hodnôt tvrdosti Shore A materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Obr. 29 Porovnanie priemerných hodnôt tvrdosti Shore D materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Z nameraných výsledkov a z tab.11 je zrejmé, že prídavok CNT do PBS v množstve 0,5 % hm. nemá takmer žiadny vplyv na tvrdosť skúšaných materiálov. Pri meraní tvrdosti Shore D bol nameraný rozdiel iba 1°ShD, pri meraní Shore A boli dokonca namerané rovnaké hodnoty tvrdosti.

3.5.2. Výsledky meraní skúškou jednoosovým ťahom

V tejto časti práce sú prezentované výsledky skúšky jednoosovým ťahom pre čistý PBS a bio(nano)kompozit PBS/CNT_0,5. Cieľom testovania bolo posúdiť, ako prídavok uhlíkových nanorúrok v množstve 0,5 % hmotn. ovplyvnil pevnostné vlastnosti a deformovateľnosť biodegradovateľného polyméru. Skúmané boli parametre maximálneho napätia, deformácie pri maximálnom namáhaní, napätia pri pretrhnutí, deformácie pri pretrhnutí a modulu pružnosti v ťahu.

Skúška jednoosovým ťahom sa realizovala na 6 vzorkách a v tab. 12 a tab. 13 sú namerané hodnoty z tejto skúšky, a to:

- σ_m , σ_b - maximálne napätie a napätie pri pretrhnutí,
- ϵ_m , ϵ_b - deformácia pri maximálnom namáhaní a pri pretrhnutí,
- E_t - modul pružnosti v ťahu.

Tab. 12 Namerané hodnoty z ťahovej skúšky pre materiál PBS

Materiál PBS	Vzorka č.	σ_m (MPa)	ϵ_m (%)	σ_b (MPa)	ϵ_b (%)	E_t (MPa)
	1	35,6	21,8	29,8	356	482
	2	33,2	23,1	28,1	332	489
	3	34,7	20,9	28,5	330	492
	4	34,1	21,5	29,1	321	471
	5	33,3	22,4	28,4	315	469
	6	33,1	22,3	30,1	326	477

Tab. 13 Namerané hodnoty z ťahovej skúšky pre materiál PBS/CNT_0,5

Materiál PBS/CNT_0,5	Vzorka č.	σ_m (MPa)	ϵ_m (%)	σ_b (MPa)	ϵ_b (%)	E_t (MPa)
	1	36,2	18,5	33,1	230	602
	2	36,8	18,2	32,5	221	605
	3	35,2	17,2	32,1	191	628
	4	36,6	16	31,2	189	618
	5	35,5	15,9	31,6	204	639
	6	35,7	16,2	31,5	213	628

Priemerné hodnoty z nameraných hodnôt napätí a modulu pružnosti pri ťahovej skúške materiálov sú v tab. 14.

Tab. 14 Priemerné hodnoty z ťahovej skúšky materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Materiál	σ_m (MPa)	ϵ_m (%)	σ_b (MPa)	ϵ_b (%)	E_t (MPa)
PBS	34 \pm 0.6	22 \pm 1.1	29 \pm 0.9	330 \pm 23	480 \pm 13
PBS/CNT_0,5	36 \pm 0.7	17 \pm 1.7	32 \pm 1.0	208 \pm 28	620 \pm 22

Graficky spracované hodnoty z tab. 11 sú na obr. 30 až obr. 34.

Obr. 30 Porovnanie priemerných hodnôt maximálneho napätia materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Z výsledkov merania maximálneho napätia vyplýva, že prídavok CNT do PBS v množstve 0,5 % hmotn. spôsobil zvýšenie maximálneho napätia z 34 MPa (čistý PBS) na 36 MPa (PBS/CNT_0,5), čo predstavuje nárast o približne **5,9 %**.

Obr. 31 Porovnanie priemerných hodnôt deformácie pri maximálnom namáhaní materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Pri deformácii pri maximálnom namáhaní bolo namerané zníženie hodnôt zo 22 % pre čistý PBS na 17 % pre PBS/CNT_0,5. Toto predstavuje pokles deformácie o približne **22,7 %**, čo naznačuje zníženie pružnosti materiálu po prídavku CNT.

Obr. 32 Porovnanie priemerných hodnôt napätia pri pretrhnutí materiálov PBS a PBS/CNT_0,5. Napätie pri pretrhnutí sa po prídavku CNT zvýšilo z 29 MPa (čistý PBS) na 32 MPa (PBS/CNT_0,5), čo predstavuje nárast o približne **10,3 %**, a poukazuje na zlepšenie pevnostných vlastností materiálu.

Obr. 33 Porovnanie priemerných hodnôt deformácie pri pretrhnutí materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Deformácia pri pretrhnutí klesla po prídavku CNT z pôvodných 330 % (čistý PBS) na 208 % (PBS/CNT_0,5), čo znamená zníženie deformácie o približne **37,0 %**, a potvrdzuje zníženie schopnosti materiálu naťahovať sa pred pretrhnutím.

Obr. 34 Porovnanie priemerných hodnôt modulu pružnosti v ťahu materiálov PBS a PBS/CNT_0,5

Modul pružnosti v ťahu sa po prídavku uhlíkových nanorúrok zvýšil z hodnoty 480 MPa (čistý PBS) na 620 MPa (PBS/CNT_0,5), čo predstavuje nárast o približne **29,2 %**, čím sa výrazne zvýšila tuhosť materiálu.

Výsledky skúšky jednoosovým ťahom ukázali, že prídavok uhlíkových nanorúrok v množstve 0,5 % hmotn. do PBS mali rozdielny vplyv na jednotlivé mechanické vlastnosti materiálu. Maximálne napätie a napätie pri pretrhnutí sa po modifikácii zvýšili o približne 5,9 % a 10,3 %, čo poukazuje na zlepšenie pevnostných parametrov kompozitu. Modul pružnosti v ťahu vzrástol výraznejšie, a to o 29,2 %, čo potvrdzuje zvýšenie tuhosti materiálu. Na druhej strane, deformácia pri maximálnom namáhaní a deformácia pri pretrhnutí sa znížili o 22,7 % a 37,0 %, čo naznačuje zníženie pružnosti a predĺženia pred porušením.

Celkovo možno konštatovať, že prídavok CNT do PBS zvyšuje vlastnosti kompozitu a to pevnosť a tuhosť, avšak na úkor jeho deformovateľnosti. Výsledky potvrdzujú potenciál bio(nano)kompozitov na báze PBS/CNT_0,5 pre aplikácie, kde je požadovaná vyššia pevnosť a tuhosť pri zachovaní biologickej odbúrateľnosti materiálu.

3.5.3. SEM štúdie štruktúry materiálu a stupňa homogenizácie polyméru

Morfológia povrchu pôvodných látok a nanokompozitov sa študovala pomocou SEM mikroskopu (obr. 35), typ Hitachi SU8010 (Hitachi, Japonsko), ktorý je určený na skúmanie mikroštruktúry vzoriek a rozloženia dispergovanej fázy. Mikroštruktúra pôvodných CNT (uhlíkových nanorúrok) a peliet PBS a PBS/CNT_0.5 nanokompozitu bola určená pomocou tohto SEM s použitím detektora sekundárnych elektrónov a urýchľovacieho napätia 15 kV. Štruktúra skúmaných materiálov je na obr. 36 až obr. 38.

Obr. 35 Skenovací elektrónový mikroskop Hitachi SU8010

Na obr. 36 vidíme typickú povrchovú štruktúru PBS.

CNT sú vo forme aglomerátov s veľkosťou od 500 nm do 200 μm z tkaných nanorúrok s vonkajším priemerom 14 až 28 nm a dĺžkou do 40 μm sú zdokumentované na obr. 37.

Na obr. 38 sú SEM snímky materiálu PBS/CNT_0,5, pričom na snímke je možno vidieť malé biele inklúzie (nanorúrky) s veľkosťou od 24 do 200 nm, ktoré sú rovnomerne rozložené na povrchu vzoriek.

Obr. 36 SEM snímky PBS

Obr. 37 SEM snímky CNT

Obr. 38 SEM snímky PBS/CNT_0,5

Záver

Diplomová práca bola zameraná na analýzu vplyvu prídavku uhlíkových nanorúrok (CNT) na vybrané mechanické vlastnosti biodegradovateľného polyméru polybutylénsukcinátu (PBS). Experimentálna časť pozostávala z prípravy vzoriek čistého PBS a bio(nano)kompozitu PBS/CNT_0,5, následného merania tvrdosti pomocou Shore metódami A a D a vykonania ťahových skúšok na stanovenie pevnosti materiálu.

Výsledky meraní tvrdosti ukázali, že prídavok CNT v množstve 0,5 % hmotn. nemá významný vplyv na tvrdosť skúmaných vzoriek. Pri meraní tvrdosti Shore A boli zistené rovnaké hodnoty pre čistý PBS aj pre kompozit PBS/CNT_0,5, zatiaľ čo pri meraní Shore D bol rozdiel len 1°ShD, čo je v rámci experimentálnej chyby. Tieto výsledky naznačujú, že pri takto nízkej koncentrácii nanoplňiva nedochádza k podstatnej zmene povrchových mechanických vlastností materiálu.

Naopak, pevnostné charakteristiky boli prídavkom uhlíkových nanorúrok pozitívne ovplyvnené. Kompozit PBS/CNT_0,5 vykázal vyššie hodnoty maximálneho napätia, napätia pri pretrhnutí aj modulu pružnosti v porovnaní s čistým PBS. Tento fakt poukazuje na schopnosť CNT zlepšovať vnútornú štruktúru a integritu materiálu, a tým zvyšovať jeho mechanickú odolnosť. Pozorovania štruktúry materiálu prostredníctvom skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) preukázali pomerne rovnomerné rozptýlenie nanorúrok v matrici, čo podporuje efektívny prenos mechanického zaťaženia medzi matricou a plnivom.

Na základe týchto poznatkov možno konštatovať, že aj nízky obsah CNT môže viesť k zlepšeniu pevnostných vlastností biodegradovateľného polyméru bez výrazného ovplyvnenia tvrdosti. Pre budúci výskum by bolo vhodné analyzovať vplyv vyšších koncentrácií CNT na mechanické a degradovateľné vlastnosti PBS, optimalizovať dispergáciu nanoplňív a skúmať správanie bio(nano)kompozitov v rôznych prostrediach. Perspektívne aplikácie týchto materiálov sa ponúkajú najmä v oblastiach, kde je dôležitá kombinácia ekologickej šetrnosti a dostatočnej mechanickej stability, ako sú obalový priemysel, poľnohospodárstvo a biomedicínske produkty.

Podakovanie:

Táto diplomová práca bola financovaná programom Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa v rámci grantovej dohody Marie Skłodowska-Curie č. 101129698–PROMATAI– Horizon–MSCA–2022–SE–01. Názory a stanoviská v nej uvedené sú však výlučne názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre výskum. Ani Európska únia, ani orgán udeľujúci grant za nich nenesú zodpovednosť.

Zoznam použitej literatúry

- [1]. Yiu-Wing Mai, Zhong-Zhen Yu Polymer Nanocomposites. Boca Raton: Woodhead Publishing, 2006 – 608.
- [2]. Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur, Asokan Pappu “Hybrid Polymer Composite Materials”, Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2017- 430.
- [3]. Oskars Platnieks, Sergejs Gaidukovs, Vijay Kumar Thakur, Anda Barkane, Sergejs Beluns, Bio-based poly (butylene succinate): Recent progress, challenges and future opportunities, European Polymer Journal, Volume 161, 2021, 110855, ISSN 0014-3057.
- [4]. Suzuki, M., Tachibana, Y., Kasuya, K., 2021. Biodegradability of poly(3-hydroxyalkanoate) and poly(ϵ -caprolactone) via biological carbon cycles in marine environments. Polym. J. 53, 47–66.
- [5]. Serrano-Ruiz, H., Martin-Closas, L., Pelacho, A.M., 2023. Impact of buried debris from agricultural biodegradable plastic mulches on two horticultural crop plants: tomato and lettuce. Sci. Total Environ. 856, 159167
- [6]. Parodi, A., D’Ambrosio, M., Mazzocchetti, L., Martinez, G.A., Samorì, C., Torri, C., Galletti, P., 2021. Chemical recycling of polyhydroxybutyrate (PHB) into bio-based solvents and their use in a circular PHB extraction. ACS Sustain. Chem. Eng. 9, 12575–12583.
- [7]. Akoueson, F., Paul-Pont, I., Tallec, K., Huvet, A., Doyen, P., Dehaut, A., Duflos, G., 2023. Additives in polypropylene and polylactic acid food packaging: chemical analysis and bioassays provide complementary tools for risk assessment. Sci. Total Environ. 857, 159318.
- [8]. Li, Y., Wang, X., Wang, Y., Sun, Y., Xia, S., Zhao, J., 2022. Effect of biofilm colonization on Pb (II) adsorption onto poly(butylene succinate) microplastic during its biodegradation. Sci. Total Environ. 833.
- [9]. Malinowski, R., Fiedurek, K., Rytlewski, P., Puszczkowska, N., Kaczor, D., Stasiak, A., 2023. The structure and selected properties of poly(ϵ -caprolactone)-based biodegradable composites with high calcium carbonate concentration. Sci. Total Environ. 867, 161528.
- [10]. Lu, L., Han, Y., Wang, Jiayin, Xu, J., Li, Y., Sun, M., Zhao, F., He, C., Sun, Y., Wang, Y., Huang, P., Yu, X., Wang, Jun, Yan, Y., 2023. PBAT/PLA humic acid biodegradable film applied on solar greenhouse tomato plants increased lycopene and decreased total acid contents. Sci. Total Environ. 871, 162077.
- [11]. Donnalaja, F., Jacchetti, E., Soncini, M., Raimondi, M.T., 2020. Natural and synthetic polymers for bone scaffolds optimization. Polymers (Basel) 12, 905.

- [12].Filho, W.L., Salvia, A.L., Bonoli, A., Saari, U.A., Voronova, V., Klõga, M., Kumbhar, S.S., Olszewski, K., De Quevedo, D.M., Barbir, J., 2021. An assessment of attitudes towards plastics and bioplastics in Europe. *Sci. Total Environ.* 755, 142732.
- [13].Sikorska, W., Musioł, M., Zawidlak-Węgrzyńska, B., Rydz, J., 2021. End-of-life options for (bio)degradable polymers in the circular economy. *Adv. Polym. Technol.* 2021, 1–18.
- [14].European Bioplastics nova-Institute, 2022. Bioplastics market data 2022- Global production capacities of bioplastics 2022-2027. European Bioplastics.
- [15]. Bioplastics market development update 2024. [Online] [Dátum: 09. 03. 2025.] Dostupné na internete: [Market – European Bioplastics e.V.](#)
- [16].Nur Fazreen Alias, K.I Ku Marsilla, Chapter 6 - Processes and characterization for biobased polymers from polybutylene succinate, *Processing and Development of Polysaccharide-Based Biopolymers for Packaging Applications*, 2020, Strany 151-170
- [17].Qin, M., Chen, C., Song, B., Shen, M., Cao, W., Yang, H., Zeng, G., Gong, J., 2021. A review of biodegradable plastics to biodegradable microplastics: another ecological threat to soil environments? *J. Clean. Prod.* 312, 127816.
- [18].M.H. Rahman, P.R. Bhoi, An overview of non-biodegradable bioplastics, *J. Clean. Prod.* (2021) 126218.
- [19].G. Coppola, M.T. Gaudio, C.G. Lopresto, V. Calabro, S. Curcio, S. Chakraborty, Bioplastic from renewable biomass: a facile solution for a greener environment, *Earth Syst. Environ* (2021) 1–21.
- [20].European Bioplastics, *Bioplastic Materials*, 2020. [Online] [Dátum: 09. 03. 2025.] Dostupné na internete: [Materials – European Bioplastics e.V.](#)
- [21].Lamberti, F.M., Román-Ramírez, L.A., Wood, J., 2020. Recycling of bioplastics: routes and benefits. *J. Polym. Environ.* 28, 2551–2571.
- [22].Coates, G.W., Getzler, Y.D.Y.L., 2020. Chemical recycling to monomer for an ideal, circular polymer economy. *Nat. Rev. Mater.* 5, 501–516.
- [23].Mao, J., Tang, Y., Zhao, R., Zhou, Y., Wang, Z., 2019. Preparation of nanofibrillated cellulose and application in reinforced PLA/starch nanocomposite film. *J. Polym. Environ.* 27, 728–738.
- [24].Nature builds things from carbon dioxide, and so do we. [Online] [Dátum: 12. 03. 2025.] Dostupné na internete: [NatureWorks | Home](#)
- [25].Drumright RE, Gruber PR, Henton DE. Polylactic acid technology. *Adv Mater* 2000;12:1841.
- [26].Sodergard A, Stolt M. Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition. *Progr Polym Sci* 2002;27: 1123–63.

- [27].Pandele, A.M., Constantinescu, A., Radu, I.C., Miculescu, F., Voicu, S.I., Ciocan, L.T., 2020. Synthesis and characterization of PLA-micro-structured hydroxyapatite composite films. *Materials* 13, 1–13.
- [28].Polylactic Acid Market- Global Industry Analysis and Forecast (2024-2030) [Online] [Dátum: 12. 03. 2025.] Dostupné na internete: [Polylactic Acid Market- Global Industry Analysis & Forecast](#)
- [29].Akindoyo, J.O., Beg, M.D.H., Ghazali, S., Heim, H.P., Feldmann, M., 2018. Impact modified PLA-hydroxyapatite composites – thermo-mechanical properties. *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.* 107, 326–333.
- [30].Liu, W., Dong, Y., Liu, D., Bai, Y., Lu, X., 2018. Polylactic acid (PLA)/Cellulose nanowhiskers (CNWs) composite nanofibers: microstructural and properties analysis. *J. Compos. Sci.* 2, 4.
- [31].Taib, N.-A.A.B., Rahman, M.R., Huda, D., Kuok, K.K., Hamdan, S., Bakri, M.K.Bin, Julaihi, M.R.M.Bin, Khan, A., 2023. A review on poly lactic acid (PLA) as a biodegradable polymer. *Polym. Bull.* 80, 1179–1213.
- [32].Tsuji H, Ikada Y., 1996. Crystallization from the melt of poly(lactide)s with different optical purities and their blends. *Macromol Chem Phys* 197:3483–3499.
- [33].Chengtao Gao,Jianbing Guo , Haibo Xie, 2019. The Effect of Alginate on the Mechanical, Thermal, and Rheological Properties of Nano Calcium Carbonate-Filled Polylactic Acid Composites / *Polymer Engineering & Science*, 59(9), 1882-1888.
- [34].Grande, D., Ramier, J., Versace, D.L., Renard, E., Langlois, V., 2017. Design of functionalized biodegradable PHA-based electrospun scaffolds meant for tissue engineering applications. *New Biotechnol.* 37, 129–137.
- [35].Alves, A.A., Siqueira, E.C., Barros, M.P.S., Silva, P.E.C., Houllou, L.M., 2023. Polyhydroxyalkanoates: a review of microbial production and technology application. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 20, 3409–3420.
- [36].Wang, J., Liu, S., Huang, J., Qu, Z., 2021. A review on polyhydroxyalkanoate production from agricultural waste biomass: development, advances, circular approach, and challenges. *Bioresour. Technol.* 342, 126008.
- [37].Tan, G.-Y., Chen, C.-L., Li, L., Ge, L., Wang, L., Razaad, I., Li, Y., Zhao, L., Mo, Y., Wang, J.-Y., 2014. Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA): a review. *Polymers (Basel)* 6, 706–754.
- [38].Boey, J.Y., Mohamad, L., Khok, Y.Sen, Tay, G.S., Baidurah, S., 2021. A review of the applications and biodegradation of polyhydroxyalkanoates and poly(lactic acid) and its composites. *Polymers (Basel)* 13, 1544.
- [39].Tokiwa Y, Suzuki T. Hydrolysis of polyesters by lipases. *Nature* 1977;270:76.

- [40].Gregory MB. Handbook of biodegradable polymers. United Kingdom: Rapra Technology Limited; 2005 [kapitola 6], s. 183.
- [41].Vert M, Feijen J, Albertsson A, Scott G, Chiellini E, editors. Biodegradable polymers and plastics. Royal Society of Chemistry; 1992. pp. 56–78.
- [42].Tsuji H, Suzuyoshi K. Environmental degradation of biodegradable polyesters 1. Poly (ϵ -caprolactone), poly [(R)-3-hydroxybutyrate], and poly (l-lactide) films in controlled static seawater. *Polym. Degrad. Stab.* 2002;75:347.
- [43].N.F.A. Bakar, S.A. Othman, Corn bio-plastics for packaging application, *J. Des. Sustain. Environ.* 1 (2019).
- [44].S. RameshKumar, P. Shaiju, K.E. O'Connor, Bio-based and biodegradable polymers-State-of-the-art, challenges and emerging trends, *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.* 21 (2020) 75–81.
- [45].Poly(lactic Acid): A Versatile Biobased Polymer for the Future with Multifunctional Properties—From Monomer Synthesis, Polymerization Techniques and Molecular Weight Increase to PLA Applications. [Online] [Dátum: 09. 03. 2025.] Dostupné na internete: [Poly\(lactic Acid\): A Versatile Biobased Polymer for the Future with Multifunctional Properties—From Monomer Synthesis, Polymerization Techniques and Molecular Weight Increase to PLA Applications](#)
- [46].M.O. Ramadhan, M.N. Handayani, The potential of food waste as bioplastic material to promote environmental sustainability: a review, in: *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, IOP Publishing, 2020, p. 12082.
- [47].N. Jabeen, I. Majid, G.A. Nayik, Bioplastics and food packaging: a review, *Cogent Food Agric* 1 (2015) 1117749.
- [48]. L. Pei, M. Schmidt, W. Wei, Conversion of biomass into bioplastics and their potential environmental impacts, *Biotechnol. Biopolym.* (2011) 57–74.
- [49].Current trends in biopolymers for food packaging: a review. [Online] [Dátum: 09. 03. 2025.] Dostupné na internete: [Frontiers | Current trends in biopolymers for food packaging: a review](#)
- [50]. M.S. Muthusamy, S. Pramasivam, Bioplastics—an eco-friendly alternative to petrochemical plastics, *Curr. World Environ.* 14 (2019) 49.
- [51].G. Coppola, M.T. Gaudio, C.G. Lopresto, V. Calabro, S. Curcio, S. Chakraborty, Bioplastic from renewable biomass: a facile solution for a greener environment, *Earth Syst. Environ* (2021) 1–21.
- [52].L. Urbina, A. Eceiza, N. Gabilondo, M.A. Corcuera, A. Retegi, Tailoring the in situ. confirmation of bacterial cellulose-graphene oxide spherical nanocarriers, *Int. J. Biol. Macromol.* 163 (2020) 1249–1260.

- [53].L. do Val Siqueira, C.I.L.F. Arias, B.C. Maniglia, C.C. Tadini, Starch-based biodegradable plastics: methods of production, challenges and future perspectives, *Curr. Opin. Food Sci.* 38 (2021) 122–130.
- [54]. R. Klazinga, *Bioplastics, a Sustainable Solution?*, 2009.
- [55]. T. Narancic, F. Cerrone, N. Beagan, K.E. O'Connor, Recent advances in bioplastics: application and biodegradation, *Polymers (Basel)* 12 (2020) 920.
- [56]. O.I. Parisi, L. Scrivano, S. Candamano, M. Ruffo, A.F. Vattimo, M.V. Spanedda, F. Puoci, Molecularly imprinted microrods via mesophase polymerization, *Molecules* 23 (2018) 63.
- [57].S. Vieira, S. Castelli, M. Falconi, J. Takarada, G. Fiorillo, F. Buzzetti, P. Lombardi, A. Desideri, Role of 13-(di) phenyl alkyl berberine derivatives in the modulation of the activity of human topoisomerase IB, *Int. J. Biol. Macromol.* 77 (2015) 68–75.
- [58].Carbon Nanotubes: Properties and Application [Online] [Dátum: 09. 04. 2025.] Dostupné na internete: [\(PDF\) Carbon Nanotubes: Properties and Application](#)
- [59].BioPBS FZ91PM and FZ91PB Technical Data Sheet. [Online] [Dátum: 09. 04. 2025.] Dostupné na internete: [BioPBS FZ91PM and FZ91PB Technical Data Sheet for ... / biopbs-fz91pm-and-fz91pb-technical-data-sheet-for.pdf / PDF4PRO](#)
- [60]. BREZINOVÁ J., DULEBOVÁ Ľ., GUZANOVÁ A., Testovanie vlastností polymérnych materiálov, 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 260 s. ISBN 978-80-553-2937-6.
- [61]. ISO 868:2003 Plasty a ebonit - Stanovenie tvrdosti vtláčovaním pomocou durometra (Shoreova tvrdosť)
- [62].EN ISO 527-3:2019 Plasty - Stanovenie ťahových vlastností - Časť 3: Skúšobné podmienky pre fólie a dosky

Prílohy

Príloha A: CD médium – záverečná práca v elektronickej podobe, prílohy v elektronickej podobe.